

G'AFUR G'ULOM SHE`RLARINING IJODIY-HUQUQIY TAHLILI

Yuldasheva Munisa Raxmanovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti talabasi

muhlisayevamuhlisha@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16686860>

Ushbu she`r 1945-yil 19-sentabrda yozilgan. Bu she`rdagi har bir misrada insonlar uchun tinchlik deb atalmish ne`mat qanchalar aziz ekanligini ko`rishimiz mumkin. Shunday onlar va hodisalar borki juda qisqa vaqtda sodir bo`ladi, biroq o`zidan keyin inson umriga yetgulik xotiralarni o`zida jo qiladi. Shunday hodisalar borki, go`yo juda uzoq muddatni o`zida mujassam qiladi. Urush ham insonlar uchun mana shu ikki vaqtni o`zida mujassamlashtirdi. Urush boshlangan hamono o`z farzandidan ayrilib yashagan umri qisqa bo`lishiga qaramay ming yulduz so`nishiga yetgulik bo`lgan dard, alamni his qilgan onaning hayoti-yu, urushning yakunlanishiga oid hujjatga qisqa vaqtda qo`yilgan imzoning insonlar taqdirida bir nafas olgulik muddat bo`lganiga guvoh bo`lamiz.

Yarim soat ichida tug`ilib, o`sib,

Yashab, umr ko`rib o`tguvchilar bor;

Ko`z ochib yumguncha o`tgan dam — qimmat,

Bir lahza mazmuni bir butun bahor.

Ushbu satrlarni o`qir ekanmiz har lahza inson uchun aziz ekanligini, mana shu lahza insonlar hayotini hal eta olishi mumkin ekanligini anglaymiz. Shunday insonlar borki, qisqa umr ko`rsalarda, lekin hayotlari davomida qilgan ezgu ishlari, jamiyat va xalq manfaatlari yo`lida ko`rsatgan jonbozliklari ularning nomlarini barhayot, umrboqiy qildi. Usmon Nosir, Hamid Olimjon kabi shoirlarning umri qisqa bo`lgani bilan nomlarini abadiy qoldirgulik bebaho asarlarni yaratdilar. Har bir lahzaning qiymatini yuqori baholadilar. "Bir lahza mazmuni bir butun bahor" satri orqali Yulian Semyonovning "Bahorning o`n yetti lahzasi" asari yodimga tushdi. Ushbu asarda ham bosh qahramon uchun o`tgan o`n yetti soniya uning butun boshli taqdirini hal etgulik hodisalar bilan kechadi. Lahzaning qiymatini taqdirini har lahza hal qilgan insondan so`ramoq lozim deb bejizga aytishmaydi.

Reyxstag ustiga g`alaba tug`in

Qadashda otilgan adolat o`qi —

Yalt etgan umri-la barqaror qildi

Basharning muqaddas, oliy huquqin.

Ushbu she`r 1945-yilda chop etilgan. Ya`ni ushbu she`r birinchi va ikkinchi jahon urushining kechinmalari asosida vujudga kelgan. 1945-yilda Reyxstag

binosiga Sovet qo'shinlari tomonidan qizil bayroq o'rnatilishi ikkinchi jahon urushining yakunlanganini va g'alabaga erishilganining ramzi hisoblanadi. Ushbu g'alaba orqali insoniyatning oliy huquqi yana tiklandi. Insoniyatning muqaddas, oliy huquqi nima? Albatta bu yashash huquqi. Ushbu jahon urushi sabab 70-80 million inson vafot etdi. Urushdan so'ng, 1948-yilda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilindi. Ushbu deklaratsiyaning 3-moddasida yashash huquqi mustahkamlab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-moddasida yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqi ekanligi belgilangan.

G'alaba amri-la, mag'lub nemisning

Generali qo'l qo'ydi. Uch sekund faqat...

Shu mal'un imzoda odamlar o'qir

Million yil fashistning umriga lan'at.

1945-yil 2-mayda Berlin ishg'ol qilingach, Adolf Gitler o'z joniga qasd qiladi. 8-mayda Germaniya oliy qo'mondonligining vakillari ikkinchi jahon urushida fashistlar Germaniyasining so'zsiz taslim bo'lganligi haqidagi hujjatga imzo chekdi. Uzoq kutilgan dushmanning mag'lubiyati shu birgina imzoda o'z aksini topdi. Ushbu birgina imzoda vatan uchun jonini fido qilgan jangchilarning hayoti, ayollar va bolalarning ko'z yoshlari, xalqning og'ir mehnati umumiy qilib aytganda qonli tarix mujassam edi. Shu birgina imzo shularning barchasiga chek qo'ydi. Bugungi kunda ushbu she'rga boshqacha nigoh bilan boqsak. Ushbu urushni boshlaganlar sifatida nemis xalqi ko'riladi, biroq xalqning butun qismi urushni qo'llab quvvatlamagan. Har qanday xalq, millat, elat tinchlikni istaydi. Bu urushda har kim jabrlandi, aziyat chekdi. Bu she'r orqali umumbashar ushbu urushning oqibatlariga, bu oqibat sababchilariga la'natlar o'qishi keltirilgan.

Shuhrat qoldirmoqqa Gerostratdek

Diana ma'badin yoqmoq shart emas.

Ko'plarning baxtiga o'zlikni jamlab,

Shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak bas.

Miloddan avvalgi 356-yilda Gerostrat dunyoning yetti mo'jizasidan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasiga o't qo'ygan. Uning asosiy maqsadi o'z nomini qanday qilib bo'lsa ham abadiylashtirishdan iborat edi. Ushbu nom chindan ham bugungi kunga qadar insoniyat yaratgan bunyodkorlikni vayron qiluvchilarga nisbatan qo'llab kelinadi. Boshqacha qilib aytganda chindan ham Gerostrat o'z maqsadiga „erishgan“ deyish mumkin. She'rdan biz umrni bir binoga qiyoslanganini, ushbu binoni bunyod etmoq uchun har bir shaxs yaxshiliklari bilan o'zidan iz qoldirgan holda g'isht qo'yishi lozimligi majoziy ma'noda

ta`riflanadi. Shu o`rinda sevimli adibimiz O`tkir Hoshimovning „Ikki eshik orasi“ asarida ham yuqoridagi misralarga monand fikrlar jamlangan edi:

-Bir xil odamlar bor: u eshikdan kirib, bu eshikdan chiqib ketayotganda qo`lidan kelgancha savobli ish qiladi. Hayot degan imoratga aqalli bitta g`isht qo`yib ketadi. Yana bir xillari bor: o`sha imoratdan aqalli bitta g`ishtni o`g`irlab ketgisi keladi. O`g`irlab-ku, hech qayoqqa borolmaydi, narigi eshik oldiga borganda baribir tashlab ketadi. Ikki orada imoratni buzgani qoladi...

Hayot sharobidan bir qultum yutay,

Damlar g`animatdir, umrzoq soqiy.

Quyosh-ku falakda kezib yuribdi,

Umrimiz boqiydir, umrimiz boqiy.

Yakuniy qism sifatida shoir yuqoridagilarga umumiy xulosa beradi. Basharning umri boqiy bo`lishi uning qilgan ezgu ishlariga bog`liqdir. Shu o`rinda qadimgi Zardushtiylik dining tamoyili bo`lmish “Ezgu fikr, ezgu so`z, ezgu amal” iborasi yodimizga tushadi. Chindan ham, har bir lahza aslida inson uchun bebaho. Har bir lahzaning qadriga yetishimiz esa bizning burchimiz. Ushbu burchni ezgulik bilan bezashimiz esa kelajak avlod uchun o`rnak hamda har bir lahzaning qadriga yetganimiz va undan to`g`ri foydalanganimiz isboti bo`lsa ne ajab.

G`AFUR G`ULOMNING “BILIB QO`YKI SENI VATAN KUTADI” SHE`RI IJODIY-HUQUQIY TAHLILI

Sen bu kun sinfda shod yurak bilan

Sinov navbatini kutib turasan.

A`lo mamlakatning a`lo farzandi,

Bilib qo`yki, seni Vatan kutadi!

Ushbu she`r G`afur G`ulom tomonidan yozilgan she`rlardan biri bo`lib, u aynan urush vaqtida o`smirlar uchun 1941-yilda yozilgan. Ushbu she`rni yozish orqali shoir yosh avlodga Vatanga sadoqatlilik, ilmga intiluvchanlik va kelajakda o`z xalqiga foydali inson bo`lishiga undashni maqsad qilib qo`yadi. Har bir to`rtlikda “Bilib qo`yki seni Vatan kutadi” degan satr orqali esa shoir takror va takror yosh avlodga kelajak ularning qo`lida ekanligini ta`kidlaydi.

Globusda bo`lgan har kichik nuqta

Millionlab qondoshga vatan albatta.

Baxtiyor xalqimiz yashar abadiy,

Bilib qo`yki, seni Vatan kutadi!

Ushbu misralarni tahlil qilsak: har bir inson bir-biriga dunyoning qaysi yerida bo`lishidan qat`i nazar qondosh sifatida ko`riladi. „Millionlab qondosh“

iborasi orqali esa tarixiy ildizimizning birligiga ishorani ko'rishimiz mumkin. Xalqning baxtiyor bo'lishi esa shubhasiz, tinchlikka va bu ne'mat asosida bilimli bo'lishga borib taqaladi. Qadim zamonlardan insoniyatni bir-biriga qarama-qarshi qilib kelayotgan yagonalik bu – urushdir. Millionlab insonlar urush tufayli kezi kelganda o'z qardoshlarining ham joniga qasd qilganlar. Shoir yuqoridagilarga yechim sifatida bilim olishni asosiy maqsad qilib qo'yadi.

**Jabrda masala qo'sh muammodir,
Xuddi shunda bir ulug' qurilish jodir.
Sen katta injener ertami, indin,
Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi!**

Jabr deya bu yerda al-jabr ya'ni algebra fani haqida gap ketadi. Algebra fani oson emasligi, biroq uni o'rganish orqali inson ko'p bilimlarga ega bo'lishi va yuqori marralarni qo'lga kiritishi mumkin ekanligi she'rda o'z aksini topadi. Ushbu ilm yordamida buyuk inshootlar yaratilganligiga bo'lgan ishorani esa keyingi satrlarda ko'rishimiz mumkin.

**She'rdir, lirika, balki oddiy til –
Xalqlarning tillari bir xil emas, bil!
Diplomat bo'larsan, shu bukun, endi,
Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi!**

Bu to'rtlikda shoir har bir xalqning o'z tili bor ekanligi va ularga hurmat bilan boqish barobarida, ularni o'rganish orqali xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash lozim ekanligini ta'kidlaydi. Bunday mustahkamlanish shubhasizki, bilim olish orqali amalga oshiriladi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 26-moddasida ham aynan ta'lim barcha xalqlar, irqiy va diniy guruhlar o'rtasida bir-birini tushunish, xayrixohlik va do'stlikka xizmat qilishi kerak ekanligi belgilab qo'yilgan. Shubhasizki, ta'lim olish orqali, nafaqat mamlakatni yuksaltirishda ishtirok etish, balki xalqaro miqyosda ham do'stlik va sherikchilik kabi aloqalarni mustahkamlash mumkin bo'ladi.

**Fanlar ko'p, fanlar bor, o'rganishga – kuch
Yerda yur, suvda suz, osmon uzra uch.
Hammasida a'lo barchadan oldin,
Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi!**

So'nggi to'rtlik o'zida o'quvchini bilim olishga undaydi. „Yerda yur, suvda suz, osmon uzra uch“ satrlari orqali yosh avlodga bilim olishda imkoniyatlar keng ekanligi bayon etiladi. Shoir bu so'zlari bilan har bir fan insonni ilm egallash orqali Vatan ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shishi lozim ekanligini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasiga ko'ra,

Har kim ta'lim olish huquqiga egaligi mustahkamlab qo'yilgan. Asosiy qomus darajasida mustahkamlab qo'yilgan ta'lim olish huquqi bu mamlakat uchun ushbu huquqning muhim va ajralmas ekanligini bildiradi. Asrlar davomida insonlar o'z huquqlari uchun tinimsiz kurashib kelganlar. Shulardan biri – ta'lim olish huquqi hisoblanadi. Uning qadriga yetish esa, har birimizning asosiy burchimizdir.

References

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
<https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>
3. Hoshimov, O'tkir. Ikki eshik orasi: Roman. – T.: „Sharq“, 2012. – 624 b.1

